

ROSAURA LA DE TRUJILLO.

Curioso romance, en que se refiere un lastimoso caso que sucedió á una doncella llamada Rosaura, en la ciudad de Trujillo.

Sobre una alfombra de flores,
 cercada de hermosas plantas,
 adonde las avecillas
 tienden sus pintadas álas,
 y con música alegre
 al Rey del cielo dan gracias;
 en aqueste prado ameno;
 en este mar de abundancia,
 en este pecho que cubre
 dos mil aflijidas causas,
 como las que os contaré
 si el Cielo Santo me ampara:
 porque se sepa su nombre
 será preciso nombrarla.
 En la gran Sierra-Morena,
 de tantos delitos capa,
 amparo de aquel que ofende,

defensa del que mal anda,
 me puse sentado un dia,
 canzado de andar á caza,
 arrimado á un duro tronco,
 discurrendo en cosas varias,
 quejoso de la fortuna
 que con rigor me maltrata.
 Oí una voz temerosa
 que sonaba en la montaña,
 á orillas de un arrolluelo
 que con las breñas se enlaza.
 Estuve atento por ver,
 si era de persona humana,
 y comprendí que decía
 estas siguientes palabras:
 «Tirano amor pues tú has sido
 la causa de mi desgracia,

dispara tus duras flechas
contra el que así me maltrata.
Amante falso y traidor,
¿cómo me dejas sin causa,
en tan terrible miseria
y de la muerte cercana?
Sacra Virgen del Rosario,
mi princesa y abogada,
alcanzadme que confiese,
por que no peligre mi alma.»
Puse al rostro mi escopeta
bien prevenida de balas,
por el eco de la voz
llegué á parar donde estaba:
vi una temprana belleza
á un duro tronco amarrada:
desmelenado el cabello,
y de ropas despojada.
Cuando vi tal hermosura
no pude hablarla palabra,
viéndome ella tan suspenso
de aquesta suerte me habla:
llega, mancebo, y no temas,
que soy persona humana,
y mis pecados me tienen
en el sitio en que me hallas:
desátame y te diré
mi pena, fatiga y ansia,
y también los alevosos
que son de mi mal la causa.
Compadecido en extremo,
un fuerte cuchillo saco,
corto los gruesos cordeles
que á aquel ángel sugetaban.
Me quité al punto el gaban
y encima se lo arrojaba,
cubriendo sus blancas carnes,
que con el sol se comparan.
Mirando á un lado y otro,
vide estar entre unas matas
la ropa que siempre fue
de aquel desengaño causa.
Ella suspira y solloza
pidiendo al cielo venganza,

y mirándola la dije:
por Dios hermosa Diana,
por la Virgen del Rosario,
que me digas lo que pasa.
Agradecida responde
estas siguientes palabras:
«Has de saber, noble jóven,
que en Trujillo fui criada;
hija soy de un caballero,
que don Diego se llama,
de Castro por apellido,
que es lo mejor de España;
mi madre doña Isabel
de Mendoza intitulada:
y por gusto de padrinos
á mi me llaman Rosaura,
tan amada en mis principios
como ahora desgraciada.
Vivia pared en medio,
mas abajo de mi casa,
un hijo de un labrador
de hacienda algo moderada,
mozo, galan y valiente,
discreto y de linda traza,
que se llevó mi afición
y me amó con vigilancia;
mas como las cualidades
unas con otras no igualan,
tuve lugar una noche
para escribir una carta,
dándole á entender por ella
que me saque de mi casa,
y que sea con secreto
y con cautelosa maña:
mas el alevoso amante,
á un primo suyo le daba
cuenta, que traidor é infame
fue la causa de esta desgracia.
A los catorce de Agosto
me sacaron de mi casa,
bien prevenida de joyas,
y de muy costosas galas,
como al presente las ves,
que ellas mismas lo señalan.

Cinco dias caminamos
cabales con sus jornadas,
hasta llegar á este sitio,
encubridor de mi infamia;
aqui los dos desmontaron
con intencion muy dañada,
para marchitar la rosa
que de algunos fue envidiada:
me violentaron.... ¡qué horror!
¡Jesus, que suma desgracia!
sin temer la justa ira
del Señor que nos miraba.
Luego el alevoso primo
dijo: que me desnudara;
asi que en carnes me vieron,
entrambas manos me atan,
y él sacando una pistola,
el fuerte muelle levanta
para quitarme la vida,
mas mi amante lo estorbaba,
diciendo: no quiera el cielo
que, pues yo he sido la causa
de que esta doncella pierda
su honor, se haga tal infamia,
aqui la pienso dejar,
entre estas espesas matas,
acompañada de fieras,
que por estas breñas pasan,
y ellas le darán la muerte
mal merecida y sin causa.
Se fueron y me dejaron
como la flor en la escarcha:
tres dias ha no comía
cosa que me dé sustancia,
sino las amargas yervas
que con la boca alcanzaba.
Esta es mi historia y te pido
te duelas de mi desgracia
que me acompañes y lleves
á la ciudad mas cercana,
porque desde allí pretendo
se castigue aquesta infamia.»
Por la mano la tomé,
y á una quinta la llevaba

donde la di de comer
de lo que allí se encontraba,
y enseguida le ofrecí
con mano leal y franca,
mi ayuda y un buen caballo,
que mas que el viento volaba,
y el valor de mi persona
para ir en su compañía.
Dispusimos el viage
á Córdoba caminamos,
y á la puerta del Rosario
(donde pretendí dejarla)
la eché los brazos al cuello
y de esta suerte le hablaba:
á Dios, y le ruego al cielo
que sea tu dicha tanta
que logres tu buen deseo
y despues la gloria santa.
Ella respondió, mancebo
noble, la Virgen te valga,
y tu accion heróira premie
el alto Rey de la gracia.
Sentóse en el duro suelo
aquella rosa temprana,
aguardando por minutos
la aurora de la mañana,
para arrojarse animosa
al intento que llevaba.
Fue á casa de don Francisco
de los Rios, noble rama,
y á un criado le pregunta
si está su señor en casa,
y al punto le respondió:
su merced está en la cama.
Sin aguardar mas razones
allá dentro se arrojaba,
y arrimada al blando lecho,
de aquesta suerte le habla:
¿Conocerás, señor mio,
á la que diste el agua
del Bautismo, allá en Trujillo,
y la pusistes Rosaura?
Has de saber que yo soy,
la que nunca se criára.

24
pues fue la muger mas frágil
que se ha visto en toda España.
Por fiarme del amor
perdido mi honor se halla:
mira bien mi tierna edad,
que de quince años no pasa,
no mires el mar sarmiento,
sino el árbol donde baja,
que si bien lo consideras
cierta será la venganza.
Dos traidores me han robado,
sacándome de mi casa,
y me han quitado el honor
en Sierra-Morena brava.
Oyendo esto don Francisco,
de la cama se levanta,
y al punto llama á un criado,
que un caballo le ensillara;
y antes de partir, dispuso
el dejarla con su hermana
recogida en un convento
que de Santa Isabel llaman.
Camina luego á Trujillo,
y un criado le acompaña,
que quiere entrar de secreto
porque no se sepa nada.
Fuese á casa de don Diego,
alegre le saludaba:
y luego le preguntó
por su querida Rosaura.
Le respondió pensativo,
don Diego, aquestas palabras:
habrá unos ocho dias
que se salió de mi casa,
sin poder hallar persona
que me diga donde para,
siendo en mi casa el espejo
en que todos se miraban.
Oyendo esto don Francisco,
sacó del pecho una carta,
y á don Diego se la dió,
que recibe y abraza;

y mirando el sobre-escrito,
de puro gozo lloraba,
porque conoció la letra
de su querida Rosaura:
pero dentro iba el pesar,
que es cosa muy ordinaria,
que no hay placer sin disgusto
en aquesta vida humana.
Abrióla y hayando dentro
los alevos que la agravian,
al señor corregidor
cuenta del caso le daba.
Al instante los prendieron,
y sustanciada la causa,
el juez, con recta justicia,
á muerte los condenaba.
Los meten en la capilla,
y llorando al cielo claman,
pidiendo misericordia
á la Virgen Sôberana.
Los sacaron de la cárcel
por las calles ordinarias,
diciendo: esta es la justicia
que nuestro monarca manda
se ejecute en estos hombres,
pues hicieron tal infamia.
Llegaron hasta el suplicio
con ánimo y vigilancia;
subiéronlos á lo alto,
ellos con mortales ansias,
antes de acabarse el Credo,
á Dios entregan sus almas,
y despues en los caminos
ponen sus cabezas ambas,
para ejemplo de atrevidos
v escarmiento al que mal anda.
Luego el noble don Francisco
se volvió á su amada patria,
y Rosaura en un convento
con ejemplar vida pasa.
Aquí dió fin esta historia
de la infelice Rosaura.